

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

Важность электромобилей как транспорта будущего

1. **Раматов Жуманиёз Султонович** профессор Ташкентского государственного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич** и.о. профессор Ташкентского государственного университета.
3. **АБДУРАХМОНОВ ШАХБОЗ ИСМАТОВИЧ.** Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

В данной статье рассматриваются характеристики электротранспорта и ряд его преимуществ. В частности, проанализировано, что источник электроэнергии неисчерпаем, что электроэнергия является возобновляемой энергией, многократно вырабатывается человеком, а главное, что электричество мало вредно влияет на здоровье человека, экологию и окружающую среду.

Ключевые слова: Электровоз, локомотив, электричество, экономичность.

Annotation

This article discusses the characteristics of electric transport and a number of

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

its advantages. In particular, it has been analyzed that the source of electricity is inexhaustible, that electricity is a renewable energy, and that it is repeatedly generated by humans, and most importantly, that electricity has little harmful effect on human health, ecology, and the environment.

Key words: Electric locomotive, locomotive, electricity, economy.

Происхождение термина электровоз основано на русском слове электро и воз(ит) - транспортировать. В воображении многих людей электровоз — это поезд, который движется на электричестве. На самом деле это не ложный вывод. Говоря языком науки, электровозы — это в основном локомотивы, работающие от встроенных аккумуляторов, которые подключаются к электрической сети контактной сетью. Если аккумуляторы отключены от сети, он будет работать до исчерпания резервной мощности. По своим задачам электровозы бывают магистральными и маневровыми. Магистральные электровозы предназначены для обслуживания как грузов, так и пассажиров или того и другого. Электровозы маневровые в основном используются на железнодорожных станциях, станциях, производствах и шахтах. Также в зависимости от вида потребляемого электрического тока электровозы делятся на виды, работающие на постоянном и переменном токе. При этом КПД электровозов, работающих на постоянном токе, значительно выше. Электровозы приводятся в движение силой тяги первого локомотива, так же как и паровозы и тепловозы. Но первый электровоз

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

может использовать контактные сети, установленные в других вагонах, для дальнейшего повышения напряжения. Потому что вся конструкция поезда подключена к источнику питания через контактную сеть. То есть вместе с локомотивом все вагоны имеют возможность получать мощность от источника и приводиться в действие. Так что, если один выйдет из строя, другой будет продолжать работать. Электроэнергия может многократно вырабатываться на гидроэлектростанциях, ветряных электростанциях, тепловых электростанциях и атомных электростанциях, созданных человеческим разумом. Говоря научным языком, электричество имеет возобновляемые источники энергии. На основании этих и других свидетельств можно сказать, что электричество – это энергия будущего. Потому что это удобно и предпочтительно во всех отношениях.

Доказательство нашего мнения представлено в следующем:

- во-первых, источник электроэнергии не ограничен;
- во-вторых, электричество является возобновляемой энергией. Он снова и снова создается человеком;
- в-третьих, относительно дешевая электроэнергия;
- в-четвертых, есть способы подачи электроэнергии потребителю непрерывным, очень простым и удобным способом;
- в-пятых, есть возможность вести точный учет произведенной, поставленной и потребленной электроэнергии;

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

-в-шестых, при использовании электроэнергии не допускаются расточительные траты и растраты;

- в-седьмых, вредное воздействие электричества на здоровье человека, экологию и окружающую среду мало.

Эти и другие преимущества электровозов привели к дальнейшему повышению позиций железнодорожного транспорта.

Теперь кратко коснемся истории создания электровозов. По словам источников, «первый магистральный электровоз был изготовлен в России в 1932 году и впоследствии совершенствовался». Это правильная информация. Фактически к этой дате были созданы первые модели электровозов, значительно усовершенствованные, которые могли легко преодолевать большие расстояния по железным дорогам. Однако попытки создания машин с электрическим приводом начались еще в 19 веке, а первые образцы появились в 1830-х годах. Мы не зря использовали слово автомобиль. Потому что их еще не довели до уровня локомотива при движении на электричестве. Можно с уверенностью сказать, что первый вид транспорта с электроприводом больше походил на электромобиль, и он был предшественником будущих электровозов и электромобилей. Такое транспортное средство изначально было собрано венгерским изобретателем Аносом Джедликом. Вернер фон Сименс, немецкий инженер и предприниматель, был удостоен чести быть изобретателем трамвая, который

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

в настоящее время доступен во многих странах. В 1879 году Вернер фон Сименс представил изобретенный им электровоз на немецкой промышленной ярмарке. В 1881 году в Берлине был построен и запущен первый электрический трамвай. В том же году в Париже открылось трамвайное сообщение. В 1885 году в Блэкпуле, Англия, было запущено трамвайное движение. И таким образом сначала в Европе, а затем и на других континентах начинают распространяться трамваи, являющиеся новым, дешевым и удобным средством электрического транспорта.

В 1890 году в Лондоне, столице Великобритании, был основан еще один вид электрического транспорта. В том же году первый подземный электропоезд в лондонском Сити состоял из 16 электровагонов. Этот электропоезд является первым транспортом метро на земле, и с годами он совершенствовался и развивался. В наше время это стало удобным, дешевым, безопасным и, безусловно, быстрым средством передвижения. Стоит отметить, что метро — это общественный транспорт. То есть метро предназначено только для пассажирских перевозок.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>

реестр: 1070589

2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 80-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.

